

Diseño de un equipo de desinfección por luz ultravioleta para el tratamiento de aguas residuales con fines de reutilización

Mayra Sánchez ^{1*}, Nellimar Villalobos ¹, Edixon Gutiérrez ^{1,2} y Yaxcelys Caldera ³

¹Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. *mayrasanz23@hotmail.com

²Centro de Investigación del Agua. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. *egutierr12@gmail.com

³Laboratorio de Investigaciones Ambientales. Núcleo Costa Oriental del Lago. Universidad del Zulia. Cabimas, estado Zulia, Venezuela.

Recibido: 25-02-11 Aceptado: 15-04-11

Resumen

Los sistemas de desinfección por luz ultravioleta (UV) representan un método efectivo para eliminar microorganismos patógenos del agua sin dejar residuos tóxicos. En esta investigación se diseñó un equipo para la desinfección con luz UV para ser desarrollado con materiales de la región, para aguas residuales tratadas con la finalidad de ser reutilizadas en actividades de riego. Se caracterizó el agua residual proveniente del sistema de lagunas de oxidación del Centro de Investigación del Agua. Se determinó la dosis óptima de radiación UV, necesaria para reducir la carga microbiana hasta alcanzar los valores de las normas venezolanas para el riego de hortalizas de consumo humano. Se dimensionó el equipo de desinfección con radiación UV. Para el diseño de la cámara de desinfección con luz UV, se consideraron diferentes áreas de exposición, tiempos de residencia y la cantidad de coliformes totales (CT) y coliformes fecales (CF) iniciales y sobrevivientes al tratamiento, a fin de obtener la ecuación para la desinfección. Debido a las características de las aguas, el mejor tiempo de residencia fue de 90 segundos con una potencia de salida de lámpara UV 90 W. Las medidas del equipo para que ocurra la desinfección con remoción del 99,92% de CF son: 300 cm de longitud, 2,5 cm de ancho y 2 cm de profundidad; ya que presentó la mejor relación, tiempo de residencia, costo de operación, mantenimiento y dimensiones.

Palabras clave: Desinfección, coliformes totales, coliformes fecales, aguas residuales, luz ultravioleta (UV).

Design of disinfection equipment for ultraviolet light to wastewater treatment with goals of reutilization

Abstract

Disinfection systems not only reduce the environmental impact of discarded water, are also a viable solution to the shortage of water in the world, just as they represent an effective method to eliminate pathogens in water without leaving toxic residues. The main purpose of this research was to design equipment for UV using local materials, for disinfection of treated wastewater in order to be used for irrigation of hydroponics. Wastewater was characterized from the oxidation pond of Centro de Investigacion del Agua. The optimal dose of UV radiation was determined to reduce the microbial load to values of venezuelan standard for the irrigation of vegetables for human